

1 MARS 2022
COMMUNIQUÉ de PRESSE

UNE NOUVELLE CHARTE DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE NUIT QUI VISE PROTEGER LE TRAVAIL EN HORAIRES DE NUIT

A NIGHTWORKSHOP INITIATIVE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UNE NOUVELLE CHARTE DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE NUIT QUI VISE PROTÉGER LE TRAVAIL INVISIBLE EN HORAIRES DE NUIT DANS LES VILLES DU ROYAUME-UNI ET DE L'UNION EUROPÉENNE

Il est urgent de transformer le secteur du travail de nuit. Dans cet objectif, il faut identifier ce qui peut être réparé et ce qui doit être complètement repensé dans le système actuel

1er mars 2022

La Charte des Travailleurs/ses de Nuit affirme le besoin de reconnaître la contribution des travailleuses et travailleurs de nuit dont de nombreuses personnes migrantes, à nos sociétés. Elle demande que toutes les travailleuses et travailleurs, de jour comme de nuit, soient sur un pied d'égalité.

C'est aujourd'hui que les Nations Unies (ONU) célèbrent la Journée Zéro Discrimination – une commémoration symbolique, au niveau international, de la loi tacite et non-écrite selon laquelle toutes et tous comptent dans la société, quels que soient leur couleur de peau, leur identité de genre, leur niveau de compétences ou d'éducation, et leurs croyances.

En ce 1er mars, nous nous associons pour relayer ce message et célébrer le rôle stratégique que jouent les travailleurs & travailleuses de nuit dans nos sociétés sans cesse en activité. Le papillon a été choisi comme symbole de la Journée Zéro Discrimination : un signe de changement, d'espoir, de renouveau ; en d'autres termes, de transformation. C'est en respectant le droit fondamental des travailleurs et travailleuses de nuit à vivre et travailler dans la dignité que nous parviendrons à notre but : une transformation en profondeur de ce secteur de travail.

Penser les horaires de nuit.

Ils sont partie intégrante de nombreux secteurs de l'industrie et des services, dans les transports, la communication, dans les corps de pompiers, dans l'armée et dans les hôpitaux. Travailler en soirée ou la nuit n'a rien de nouveau ; c'est une forme de travail essentielle permettant à nos sociétés de

fonctionner sans interruption, en permanence. Pour autant, le système actuel du travail dans les sociétés dites développées a été conçu pour le travail en journée. C'est pourquoi le travail de nuit continu d'être pensé comme un complément au travail de jour, et pourquoi les problèmes liés au travail de nuit sont rarement résolus. Il est grand temps de reconnaître le travail de nuit comme une forme de travail avec ses propres dynamiques et ses propres problèmes, en particulier dans les pays néo-industriels ;

Penser le rapport aux travailleurs et travailleuses de nuit.

Des millions de gens – y compris des personnes migrantes, des femmes, des personnes racisées – se « tuent » à la tâche et en subissent les conséquences lourdes en matière de santé, d'isolement et d'exclusion de la société.

Les travailleurs & travailleuses de nuit, ce sont les « autres » travailleurs, le pendant nocturne des celles et ceux qui travaillent de 9h à 17h (Bianchini, 1995). On connaît le blues du lundi matin avant de reprendre la semaine d'un boulot répétitif de 9h à 17h ; mais se lever en pleine soirée ou au milieu de la nuit pose des difficultés bien différentes. Manger au fast-food par manque d'autre option de restauration la nuit est mauvais pour la santé, travailler toute la nuit est en contradiction avec le rythme circadien et biologique qui nous permet normalement l'endormissement à la nuit tombée et le réveil à la lumière du jour. La difficulté d'entretenir des relations sociales avec ses ami.es durant la journée et en soirée marginalise plus encore les travailleuses et les travailleurs de nuit.

Il faut aussi noter que les travailleurs et travailleuses de nuit vivent fréquemment en marge de la société standard : ces personnes sont en général indisponibles pour les événements familiaux ; les gouvernants sont attentifs à diverses autres formes de travail, mais pas à celle-ci. Dans les pays de l'Union européenne et au Royaume-Uni, la pandémie de Covid-19 a montré combien les travailleurs et travailleuses de nuit demeuraient exclu.es de l'agenda politique et du débat public lorsqu'il s'est agi de savoir qui comptait parmi les travailleurs « essentiels » (ou non), et ce malgré leur rôle stratégique dans le fonctionnement des économies nationales. Les travailleurs & travailleuses de nuit méritent un contrat social meilleur, une meilleure alimentation, un meilleur

sommeil, une meilleure rémunération, de meilleurs moyens de transports et des espaces de repos lorsqu'ils et elles peinent à la tâche la nuit.

Ces travailleurs & travailleuses « miroir » du 9h-17h devraient compter plus au sein des sociétés post-industrielles que de bio-automates. La demande sans merci d'une force de travail manuelle disponible 7jours/7 et 24h/24 pour que le monde continue de tourner, même en temps de crise, laisse leurs corps épuisés. La demande est forte pour une réorganisation du secteur qui puisse répondre aux problèmes qui se posent spécifiquement dans le travail de nuit. C'est pourquoi nous vous invitons à vous pencher sur ce processus ouvert et démocratique et de le soutenir, afin d'améliorer les vies des travailleuses et travailleurs de nuit. Réparons ensemble un système de travail qui ne fonctionne plus, source de souffrance pour des millions de travailleurs et travailleuses de nuit, ainsi que pour leurs familles et leurs ami.es.

La Charte des Travailleurs & Travailleuses de Nuit ouvre la voie à des perspectives nouvelles et concrètes pour identifier les problèmes du travail de nuit, y répondre (lesquels en particulier) et les résoudre (qui pourrait et qui devrait). Vous aussi, soutenez cette dynamique en signant la Charte !

La Charte des Travailleurs & Travailleuses de Nuit : C'est quoi ?

La Charte vise à améliorer les conditions des travailleurs et des travailleuses de nuit.

Elle donne la voix aux travailleurs et travailleuses concernés, et leur propose également des outils pour obtenir la reconnaissance de leur contribution aux économies nationales.

La Charte des Travailleurs & Travailleuses de Nuit : Quel outil ?

La Charte propose des solutions pratiques pour améliorer les conditions de travail des travailleurs et travailleuses de nuit, en s'appuyant sur tous les acteurs pertinents :

(1) Reconnaître les problèmes spécifiques au travail de nuit

(2) Répondre à plusieurs niveaux à la précarité qui résulte du travail de nuit

(3) Faire du travail de nuit une forme de travail reconnue en tant que telle par le droit

La pertinence d'une Charte des Travailleurs & Travailleuses de Nuit maintenant

Dans toute l'Europe, les travailleuses et travailleurs de nuit jouent un rôle crucial dans le fonctionnement de l'économie de nuit (night-time economies - NTE), dans le soutien des travailleurs & travailleuses de jour, et des économies nationales. Mais aujourd'hui nous faisons face à une crise sanitaire. Cette Charte est un instrument de solidarité avec les travailleurs & travailleuses de nuit qui nous ont aidés à traverser cette terrible période, qu'ils ou elles soient en première ligne ou qu'il s'agisse de travailleuses & travailleurs dites « non-essentiels ». La Charte engage un processus de réparation pour la défense des droits des travailleurs et travailleuses de nuit tels qu'inscrits dans les corpus constitutionnels et si peu mis en œuvre.

Comment est née la Charte ?

Depuis dix ans, je suis en relation avec de nombreuses personnes qui vivent la nuit. Je suis en lien avec elles à plusieurs titres : en tant qu'ethnographe de nuit, en tant que chercheur sur les migrations, en tant que travailleur de proximité ainsi qu'en tant que collaborateur d'ONG engagées en soutien des groupes vulnérables. Je propose cette Charte parce que je me sens concerné par la situation de ces personnes sont vulnérables, qu'elles soient locales ou migrantes, alors qu'elles fournissent un travail essentiel -c'est pour cela que je sollicite votre aide.

Les idées aux fondements de cette Charte émanent de mes conversations avec des personnes et des organisations qui, elles aussi, se sentent concernées par la situation de celles et ceux qui travaillent la nuit de manière invisible. La Charte des Travailleurs et des Travailleuses de Nuit est ouverte à tout individu ou organisation qui souhaite s'engager pour améliorer les conditions des celles et ceux qui travaillent de nuit.

Comment participer ?

Les individus et organisations qui le souhaitent sont invités à signer cette charte et à inviter d'autres à soutenir cette initiative.

Vous pouvez aussi recommander cette charte à des syndicats, des organisations de travailleurs, d'employeurs, aux conseillers municipaux et régionaux, ainsi qu'aux organismes & organisations dédiés à l'Hygiène, la Sécurité et la Qualité.

Solidairement avec les travailleurs & travailleuses de nuit,

Julius-Cezar MacQuarie c/o Nightworker Charter
imailfromdrjc@gmail.com | imacarie@nec.ro

Nous invitons celles et ceux qui le peuvent (articles, éditoriaux, carte blanche, relais sur des plateformes ou dans des journaux) à communiquer autour de cette initiative dès le 1er mars 2022.

Media et autres plateformes :

Pour toute question relative à la Charte des Travailleurs et Travailleuses de Nuit, ou si vous souhaitez publier un éditorial dans un média local, national ou régional, merci d'envoyer un email à thenightworkshop@gmail.com

Nous recherchons des journalistes pouvant couvrir ce sujet et sommes disponibles pour une interview en ligne ou en personne. Pour cela, merci de nous contacter par email imailfromdrjc@gmail.com ou par téléphone : +44 7412 802 447.

LES RÉVISEURS, TRADUCTEURS ET ÉDITEURS SUIVANTS MÉRITENT UNE MENTION SPÉCIALE :

POUR LA PUBLICATION ET L'ÉDITION DE CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Christoph Laimer | *dérive Magazine*

Samuel Weeks and Josh Fisher | *Society for the Anthropology of Work, Exertions*

Ella Braiwood, Daniel Nelson, Nazek Ramadan and Anne Stoltenberg | *Migrant Voice*

Magda Craciun | University of Bucharest

New Europe College

Robert Nemeth | Democracy Institute, Central European University

POUR LA TRADUCTION

En français

Céline Cantat | Sciences Po Paris

Marie MARTIN | Member of the Euro-African network Migreurop

En roumain:

Andreea-Raluca Leru | Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est